

準擬距離空間上の離散結合確率分布を射とする圏と輸送費用の劣合成性

Category of discrete joint probability distribution on quasi-pseudometric space as morphism and subassociativity of transportation cost

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

より一般に「周辺分布に対する積分分解が存在する結合分布」が良いと思われるが、測度論の使用を避けるため「離散的な結合分布」とする。その場合には、有限集合に限っても、本質はほとんど失われなれないと思われるので、記述の簡単のため X を「有限集合」とする。

定義 (準擬距離空間): d が X 上の準擬距離であるとは、 d は X^2 から $[0, +\infty]$ への写像であり、 X の任意の要素に対して、

$$d(i, k) \leq d(i, j) + d(j, k)$$

であることを言うとする。 d を X 上の準擬距離とする。 □

定義 (始域): f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X 上の確率測度

$$f_s := \left\{ \sum_j f(i, j) \right\}_i$$

を f の始域と言うことにする。 □

定義 (始台): f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X の部分集合

$$s_s(f) := \{i \mid f_s(i) \neq 0\}$$

を f の始台と言うことにする。 □

定義 (終域): f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X 上の確率測度

$$f_t := \left\{ \sum_i f(i, j) \right\}_j$$

を f の終域と言うことにする。 □

定義 (終台): f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X の部分集合

$$s_t(f) := \{j \mid f_t(j) \neq 0\}$$

を f の終台と言うことにする。 □

定義 (合成) : $f_t = g_s$ とする。このとき、 $g \circ f$ を

$$(g \circ f)(i, k) := \sum_{j \in s_t(f)} \frac{f(i, j)g(j, k)}{f_t(j)} = \sum_{j \in s_s(g)} \frac{f(i, j)g(j, k)}{g_s(j)}$$

で定める。 □

注意 : 上記の合成が圏であることは容易に確認できる。特に、 f が恒等射であるのは、 X の任意の要素に対して、

$$f(i, j) \neq 0 \implies i = j$$

であるときである。すなわち、 $\text{id}_p(i, j) = p(i)\delta_{i,j} = \delta_{i,j}p(j)$ である。 □

定義 (輸送費用) : f を X^2 上の確率測度とする。このとき、

$$C_2[f] := \sqrt{\sum_{i,j (f(i,j) \neq 0)} (d(i,j))^2 f(i,j)}$$

を f による輸送費用と言うことにする。 □

注意 (最適輸送問題) : p, q を X 上の確率測度とする。このとき、

$$W_2(p, q) := \inf_{f (f_s=p, f_t=q)} C_2[f]$$

を p, q のワッサースタイン準擬距離と言うことにする。 □

命題 (劣合成性) : $f_t = g_s$ とする。このとき、

$$C_2[g \circ f] \leq C_2[f] + C_2[g]$$

である。 ($(f_s, f_t = g_s, g_t)$ を周辺分布とする f, g が定める X^3 上の確率測度による L^2 -内積に対して、コーシー・シュワルツの不等式を用いて容易である。) □

注意 : 輸送費用の劣合成性より、

$$W_2(p, r) \leq W_2(p, q) + W_2(q, r)$$

である。 □

注意 (最大多様問題) : X 上の確率測度 p に対して、 $C_2[p \times p]$ を p の多様度と言うことにする。 $\sup_p C_2[p \times p]$ を X の規模と言うことにする。 □

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15856739>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15861051>